

MAXMUDXO`JA BEHBUDIY HAYOTIGA BIR NAZAR

Asadullayeva Durdona

*O`zbekiston Xalqaro Islom akademiyasi "Islomshunoslik" ta`lim
yo`nalishi 3-bosqich talabasi*

Annotatsiya: Maqolada Maxmudxo`ja Behbudiy hayotiga to`lalgicha bo`lmasa ham , qisman kerakli nuqtalar yoritib berilgan. Kelajakni ko`ra olgan olim, jadidchilik harakati asoschilaridan biri, ma`rifat yo`lida jiddu-jahd qilgan Behbudiy bobomiz hayotlarini qancha o`rgansak shuncha kam. Turkiston tizimida jasorat ko`rsatgan insonlar haqida aytilgan Prezidentimiz nutqlaridan parcha esa maqolani yanada tushunarliroq bo`lishini ta`minlagan.

Kalit so`zlar: Behbudiy, "Usuli jadid", "Usuli savtiya", "Ittihodi taraqqiy", XX asr Turkiston ta`lim tizimi, 145 yillik tavallud.

Turkiston ijtimoiy-siyosiy harakatining eng yirik namoyandasi, Turkiston jadidlari rahnamosi, mustaqil jumhuriyat g`oyasining bayroqdori, yangi maktabchilik nazariyotchisi va amaliyotchisi, o`zbek dramaturgiyasi asoschisi, noshir Mahmudxo`ja Behbudiy (1875-1919-y.) tariximizning g`oyat og`ir va murakkab bir davrida yashadi. O`lkamizni bosib olgan Rossiya imperiyasi uzoq yillar zo`r berib, uni turg`un va tutqun saqlashga urinayotgan bir sharoitda Vatanni butunlay yo`q bo`lishdan saqlab qolish, avlodlarni ozodlik va mustaqillik ruhida tarbiyalash, ma`rifat va taraqqiyotga boshlash Mahmudxo`ja Behbudiy va uning izdoshlari zimmasiga tushgandi. Ular Turkistonda "Usuli jadid", "Usuli savtiya" nomlari bilan shuhrat topgan yangi maktablar tashkil etib, ulardagi o`qitish tizimini isloh qildi. Xususiy maktablar ochib, bolalarga diniy fanlar bilan birga aniq va tabiiy fanlarni o`qitdi, she`r va maqolalari hamda sahna asarlari orqali milliy ongni shakllantirish, milliy g`urur va iftixor tuyg`ularini singdirishga urindi. Mahmudxo`ja Behbudiy 1875-yil 19-yanvarda Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog`ida dunyoga kelgan. Otasi Behbudxo`ja Solihxo`ja o`g`li Ahmad Yassaviy avlodidan bo`lib, imom-xatiblik bilan shug`ullangan. Ona tomondan bobosi Niyozxo`ja urganchlik bo`lib, Buxoro amiri Shohmurod davrida (1785-1800-y.) Samarqandga

kelib qolgan. Mahmudxo‘ja tog‘asi qozi Muhammad Siddiq tarbiyasi va qaramog‘ida o‘tib voyaga yetdi. Arab tili grammatikasini kichik tog‘asi Mulla Odildan o‘rgandi. Buxoro madrasalarida tahsil olib yurgan paytlarida dastlab onasi (1893-y.), so‘ng otasi (1894-y.) vafot etgach, moddiy qiyinchiliklar sabab o‘qishni nihoyasiga yetkaza olmadi. Samarqandga qaytib, Muhammad Siddiq qozixonasida mirzalik qila boshladi. Tez orada qozilikdan mufti darajasiga ko‘tarildi. 1899-1900-yillarda Mahmudxo‘ja Behbudiy Haj ziyoratiga o‘tlanadi. Sakkiz oylik sayohati davrida ozodlik uchun kurash yo‘llarini izladi.¹ Jahonda bo‘layotgan voqea-hodisalar, jumladan, milliy ozodlik harakatlari va ularning sabablari, mohiyatini millat manfaati nuqtai nazaridan tafakkur chig‘irig‘idan o‘tkazadi. Sharqning Yevropa davlatlari mustamlakasi ostida bo‘lgan boshqa mamlakatlari ahvoli haqida ma‘lumot to‘plab, ularning hurriyat yo‘lidagi harakatlarini o‘rgandi. Vataniga qaytgan mutafakkir tariximizning tanazzul bosqichlari, sabablarini taftish qildi, bu masalalar borasida maslakdoshlari Hoji Baqo, Ho‘qandboy Abduxoliq o‘g‘li, Badriddin singari dunyoqarashi keng insonlar bilan munozaralar o‘tkazdi. Ana shu bahslar, fikr almashuvlar natijasida xulosalar chiqarib, Turkistonning mustamlakaga tushib qolishi sabablarini ko‘rsatib, yurtni ozod qilish bo‘yicha rejalarini ishlab chiqadi. Ammo buni amalga oshirish yo‘lida bir-biridan kuchli to‘siqlar bor edi. Ularning eng og‘iri xalq ommasining parokandaligi, ijtimoiy va huquqiy ongining pastligi edi. Shuning uchun ham Mahmudxo‘ja Behbudiy va uning safdoshlari hurriyat uchun kurashning dastlabki va zaruriy bosqichi — millatni ma‘rifat bilan “qurollantirish”ni tanlaydi. 1903-yili alloma tashabbusi bilan shogirdlari Siddiqiy Ajziy, Abduqodir Shakuriy Rajabamin qishlog‘ida, Hoji Muin Xo‘ja Nisbatdor mahallasida jadid maktablarini ochadi. Behbudiy maktablar faoliyatini tashkil etish bilan birga, ular uchun “Risolai asbobi savod” (1904-y.), “Risolai jug‘rofiyai umroniy” (1905-y.), “Risolai jug‘rofiyoyi Rusiy” (1905-y.), “Kitobat ul-atfol” (1908-y.), “Amaliyoti islom” (1908-y.), “Tarixi islom” (1909-y.) kabi darslik va qo‘llanmalar yozadi. 1908-yili “Qiroatxonayi Behbudiya” (*keyinchalik*

¹ www.ziyo.uz

“Behbudiya” nomi bilan mashhur bo‘lgan) kutubxonasini ochadi². Ushbu kutubxona ikki navbatda – soat 9 dan 17 gacha va soat 18 dan 24 gacha kitobxonlarga xizmat ko‘rsatgan. Alloma “Samarqand kutubxona islomiyasi” maqolasida kutubxonada 600 ta kitob va risola, gazeta va jurnal esa undan ham ko‘p bo‘lganini yozadi. 1914-yilgi sayohati davomida Kavkaz, Qrim, Turkiya³, Yunoniston, Bulg‘oriston, Avstriya va Germaniyaning turli shaharlarida bo‘lib, u yerlardan o‘z kutubxonasi uchun juda ko‘p kitob va risolalar olib keladi. Mahmudxo‘ja Behbudiy yangi usul maktablari faoliyatini tashkil etish, darsliklar yozish, kutubxona ochish bilan cheklanib qolmagan. Zamon va dunyo voqealari bilan tanishib borish, millat va Vatan ahvolidan, kundalik hayotidan ogoh bo‘lish uchun 1913-yildan matbuot ishlarini yo‘lga qo‘yadi va shu yilning aprelidan “Samarqand” gazetasi hamda avgust oyidan Mahmudxo‘ja Behbudiy Qo‘qondagi voqealardan tushkunlikka tushmagan, millat manfaati yo‘lida xizmat qilishda davom etib, so‘nggi nafasigacha ozodlik uchun kurashgan. U ayrim yurtdoshlari singari “qizil” bosqinchilar safiga qo‘shilgan emas, balki 1917-yildayoq bolsheviklarga qarshi tuzilgan, yashirin faoliyat olib borgan “Ittihodi taraqqiy” jamiyatiga kirgan. 1919-yilda Mahmudxo‘ja Behbudiy Favqulodda komissiya ayg‘oqchilari yordamida Shahrizabz bekligidagi qo‘lga olinadi. ⁴Oradan taxminan ikki oy o‘tgach, Qarshiga keltirib zindonga tashlanadi. Bir necha kundan so‘ng Qarshi begi Tog‘aybekning buyrug‘i bilan yordamchisi Nuriddinxo‘ja Og‘aliq Ahmadxo‘ja o‘g‘li tomonidan zindon yaqinidagi “podsholik chorbog‘i”da o‘ldiriladi. Mahmudxo‘ja Behbudiyning qatl qilingani Samarqandda bir yildan keyin ma‘lum bo‘ladi Keyinchalik Mahmudxo‘ja Behbudiyning Samarqandda faoliyat yuritayotgan shogirdlari, safdosh va maslakdoshlari uning qabrini izlab topish, qotillarni aniqlash harakatiga

² “Yangi O‘zbekiston” gazetasi 2022-yil 19-yanvar, 12-son

³ O‘zbek milliy uyg‘onish adabiëtiga materiallar. (Nashrgatayërovchilar: B.Qosimov, U.Dolimov, N.Jabborov). Toshkent,—Universitetl nashriëti, 2004.

⁴ . Гаспрали И. Оврупо маданиятига бетарафона бир назар. – Хаëт ва мамот масаласи. Тошкент, —Маънавият||, 2006

tushadi. Ular “Samarqand komissiyasi”ni tuzib, Qarshiga kelganida, bu paytda ushr-soliq nazorati idorasining boshlig‘i bo‘lib olgan Nuriddin Og‘aliq ularning faoliyatiga yo‘l qo‘ymaydi. Qarshi shahridagi hukumat a‘zolari esa uning xohish-irodasiga qarshi chiqolmagan. Amirlik davrida yuqori mansabda ishlagan Nuriddin Og‘aliq sovet hukumatida ham o‘z mavqeini saqlab qolishining sababi bolsheviklar bilan hamkorlikda o‘zbekning ulug‘i Mahmudxo‘ja Behbudiyning yo‘q qilib yuborgani bilan bog‘liqligini hech kim inkor etolmaydi, albatta. U “Samarqand komissiyasi” faoliyatiga yo‘l qo‘ymay, “yopiqlik qozon yopig‘ligicha qoladi”, deb o‘ylaydi. Ammo 1923-yilning kuzida BXSRS hukumati taftish komissiyasi Qarshi viloyati soliq idorasi faoliyatini tekshiruvdan o‘tkazadi. Komissiya Nuriddin Og‘aliq hamda uning safdoshlari katta qonunbuzarlik va jinoyatga qo‘l urganini aniqlaydi. Chunonchi, Nuriddin Og‘aliq hukumatning 42 ming pud bug‘doyi va 20 ming oltin quymasini talon-taroj qilganlikda, mehnatkashlarning bir-ikki mingini yarim och, yarim to‘q holatda o‘z yerlarida ishlatganlikda ayblanadi. Bundan tashqari, buyuk mutafakkir Mahmudxo‘ja Behbudiy hayotiga zomin bo‘lgani bilan bog‘liq jinoyati ham qo‘shilib, sud Nuriddin Og‘aliqni otishga qaror qiladi. Hukm 1923-yil 19-sentabrda Registon maydonida 5000 aholi ishtirokida amalga oshiriladi. “Buxoro axbori” gazetasida “Behbudiy va rafiqlarining o‘ldirilishiga sabab bo‘lg‘on fuqaro hukumatning molig‘a xiyonat qilgan mazkur Og‘aliq 19-sentabrda (1923-yil) odil hukumatimiz tomonidan otildi, demak, Behbudiy va rafiqlarining o‘chlarini olindi”, deb xabar beradi. Buxoro hukumati Qarshi viloyati ijroqo‘mi raisi Jo‘ra Zokiriy hamda Qarshi viloyat firqo‘mi Nazarov zimmasiga Mahmudxo‘ja Behbudiy qabrini qidirib topib, uning haykalini o‘rnatish vazifasini yuklaydi. Lekin bu mutasaddi shaxslar o‘zlariga yuklangan vazifani uddalay olmagan. “Ozod Buxoro” gazetasining 1923-yil 19-oktabrdagi sonida “Turkistonning mashhur jamoat xodimlaridan Behbudiyning ismini umrbod (abadiy) qoldirmoq uchun Buxoro Respublikasi qurultoyi Qarshi viloyatini Behbudiy viloyati deb ismlamakka qaror berdi”, deb xabar beradi. Qarshi viloyati 1937-yilga qadar Behbudiy viloyati deb yuritilib, 1937-yili boshlangan qatag‘onlar oqibatida viloyatdan alloma nomi olib tashlanadi. O‘zbekning barcha ziyolilari singari Mahmudxo‘ja Behbudiy ham millat

ozodligi va taraqqiyoti uchun kurashgani uchun sovetlarning qora ro'yxatidan o'rin oladi.

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng, barcha jadid bobolarimiz singari Mahmudxo'ja Behbudiyning ham muborak nomi qayta tiklandi. Tarixchi va tilshunos olimlar tomonidan uning ijtimoiy-siyosiy faoliyati hamda ilmiy merosini o'rganish boshlandi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev XX asr boshlarida Turkistonda zamonaviy ta'lim tizimiga asos solgan, millat ozodligi, xalq farovonligi uchun kurashgan barcha jadidlarga, jumladan, Mahmudxo'ja Behbudiyga ehtirom bildirib, yoshlarga o'rnak qilib ko'rsatish hamda ma'naviy merosini chuqur o'rganish bo'yicha adolatli ishlar qilmoqda. Chunonchi, 2020-yil 24-yanvar kuni Oliy Majlisga qilgan Murojaatnomasida milliy yetakchimiz "...2020-yilda xalqimiz tarixining murakkab damlarida ma'rifat mash'alasini baland ko'tarib chiqqan ulug'alloma va jamoat arbobi Mahmudxo'ja Behbudiyning 145 yillik tavallud sanasi keng nishonlanadi. Umuman, biz jadidchilik harakati, ma'rifatparvar bobolarimiz merosini chuqur o'rganishimiz kerak. Bu ma'naviy xazinani qancha ko'p o'rgansak, bugungi kunda ham bizni tashvishga solayotgan juda ko'p savollarga to'g'ri javob topamiz. Bu bebaho boylikni qancha faol targ'ib etsak, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz bugungi tinch va erkin hayotning qadrini anglab yetadi", deya ta'kidlagani buyuk allomaning millatimiz va davlatimiz oldidagi tengsiz xizmatlari e'tirofidir, albatta.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mahmudxo'ja Behbudiy. Tanlangan asarlar. 3-nashri. (Nashrga tayèrlovchi, so'zboshi va izohlar muallifi B.Qosimov). Toshkent,—Ma'naviyat, 2006
2. O'zbek milliy uyg'onish adabiëtiga materiallar. (Nashrgatayèrlovchilar: B.Qosimov, U.Dolimov, N.Jabborov). Toshkent,—Universitet, nashriëti, 2004.
3. Гаспрали И. Оврупо маданиятига бетарафона бир назар. – Ҳаёт ва мамот масаласи. Тошкент, —Маънавият, 2006
4. Yangi O'zbekiston" gazetasi 2022-yil 19-yanvar, 12-son
5. www.ziyo.uz